

CHEVROLET GENTRA AVTOMOBILI ILASHISH MUFTASI DIAFRAGMALI PRUJINASINING ASOSIY PARAMETRLARINI TADQIQ QILISH

katta o'qituvchi J.G'.Shodiyev, H.A.Baxtiyorov, D.B.Xalilov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234236

Annotatsiya. Maqolada avtomobillar ilashish muftasi prujinasining parametrlarini tadqiq qilish stendida Chevrolet Gentra avtomobili ilashish muftasi diafragmal prujinasining asosiy parametrlarini aniqlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari hamda prujinaning tavsifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: ilashish muftasi, diafragmal prujina, tavsif, friksion, burovchi moment, bosuvchi kuch, deformatsiya.

Bugungi kunda mamlakatimizda avtomobil ishlab chiqarish sanoati tez suratlarda rivojlanib bormoqda. Ushbu ishlab chiqarish sohalari uchun yetuk malakali kadrlarni tayyorlash hozirda dolzarb masala hisoblanadi. Avtomobil ishlab chiqarish sanoatining yanada rivojlanishi uchun oliy o'quv yurtlarida talim olayotgan talabalar yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim. Oliy o'quv yurtlarida o'quv-laboratoriya bazasini shakllantirish uchun yangi sinov va laboratoriya stendlarini yaratish, ulardan foydalanish metodlarini ishlab chiqish talim sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shuni hisobga olgan holda "Yer usti transport tizimlari" kafedrasida avtomobillar ilashish muftasi prujinasining parametrlarini tadqiq qilish stendi va unda prujinalarni sinash uslubi ishlab chiqildi.

Ilashish muftasi avtomobilni qo'zg'alish vaqtida dvigatelning kuch uzatmasi bilan ravon biriktirish, uzatmalar sonini o'zgartirishda qisqa muddatga ajratish va qisqa vaqtda to'xtashni taminlash uchun xizmat qiladi. Burovchi momentni uzatish usuliga qarab ilashish muftalari friksion, gidravlik va elektromagnit turlariga bo'linadi.

Hozirgi kunda mexanik uzatmalar qutisiga ega bo'lgan avtomobillarda friksion ilashish muftasi o'rnatiladi. Friksion muftalarda harakatni yetakchi qismdan yetaklanuvchi qismga uzatish, oradagi yuzalarni bir biriga ilashtirish hisobiga amalga oshiriladi. Ya'ni burovchi moment uzatish muftaning yetaklovchi va yetaklanuvchi disklarida hosil bo'ladigan ishqalanish kuchi yordamida amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Friksion ilashish muftasi sxemasi: a-ajratilmagan, b-ajratilgan, 1-yetaklanuvchi disk, 2-plastina,3-prujina, 4-bosuvchi prujina, 5-pedal, 6-maxovik, 7-bosuvchi disk, 8-kojux, 9-richag, 10-vilka, 11-tortqi, 12-val.

Ilashish muftasi bosuvchi diski 7 orqali diafragmali prujina 3 (2-rasm) yetaklanuvchi disk 1 ni bilan birlashtirib ular orasida ishqalanish kuchini hosil qiladi va dvigatel maxovigidagi burovchi moment uzatmalar qutisining birlamchi vali 12 ga uzatiladi. Demak prujinaning harakteristikasi burovchi momentni to'liq uzatishda asosiy ro'l o'ynaydigan faktor hisoblanadi. Yengil avtomobillarning deyarli barchasida diafragmali prujina (2-rasm) ga ega bo'lgan friksion ilashish muftalari o'rnatiladi.

Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Gentra avtomobili diafragmali prujinasining asosiy konstruktiv parametrlari laboratoriya sharoitida o'lchab olindi (1-jadval).

2-rasm. Avtomobil ilashish muftasi diafragmali prujinasining hisoblash sxemasi

1-jadval

Diafragmali prujinaning asosiy parametrlari	H, mm	a, mm	c, mm	d, mm	h, mm	e, mm	b, mm	α , gradus
Qiymatlar	5,4	55,6	65,9	67,2	2	21,3	81,3	11,7

Konstruktiv parametrlar aniqlab olingandan keyin ilashish muftasi prujinasining tavsifini qurish uchun tadqiqot stendida prujinani bosuvchi kuchni oshib borish tartibida uning ezilish masofasi aniqlab olindi. Olingan konstruktiv parametrlar asosida prujinani bosuvchi kuchning maksimal qiymati P_{pr} , ilashish muftasini ajratish uchun kerak bo'ladigan kuch P_{aj} va prujinaning umumiy egilish masofalari aniqlab olinadi.

Prujinani bosuvchi kuch quydagi formula orqali aniqlanadi.

$$P_{pr} = \frac{\pi E' h}{6(b-c)^2} f \ln \frac{b}{a} \left[\left(H - f \frac{b-a}{b-c} \right) \left(H - 0,5f \frac{b-a}{b-c} \right) + h^2 \right], \quad (1)$$

Ilashish muftasini ajratish uchun kerak bo'ladigan kuch

$$P_{aj} = P_{pr} \frac{b-c}{c-e} \quad (2)$$

Prujinaning egilishi

$$f = (c - e)\Delta\alpha + \frac{P_{aj}}{c_1} \quad (3)$$

bu yerda c_1 –prujina listlarining bikrligi.

Stendning ishlashi. Sten ramasi 2 ga ilashish muftasi 1 maxkamlanadi va vintli mexanizm ruchkasi 5orqali (1), (2) va (3) formulalar yordamida aniqlangan qiymatlar asosida ilashish muftasi to'liq ajralgunga qadar 6 bosqichda yuklab boriladi va olingan natijlar 2-jadvalga yoziladi va prujinaning tavsifi quriladi. Bu yerda muftasi prujinasi 6 ni yuklantirish kuchi dinamometr 4 orqali aniqlanadi va parallel ravishda prujinaning kuch tasirida ezilish masofasi lineyka 3 yordamida aniqlab, ikkala parametr ham yozib olinadi.

2-rasm. Avtomobillar ilashish muftasi diafragmali prujinasining parametrlarini tadqiq qilish stendining prinsipial sxemasi: 1-ilashish muftasi, 2-rama, 3-ezilishni o'lchovchi qurilma, 4-dinamometr, 5-vintli mexanizm, 6-diafragmali prujina.

2-jadval

Tajribalar soni	Avtomobil markasi	Ilashish muftasi turi	Ilashish muftasi diafragmali prujinasining	Ilashish muftasi diafragmali

			bosuvchi kuch P_{pr} , N	prujinasining siljish masofasi l , mm
1	Chevrolet Genra	Frikcion bir diskli	0	0
2			3021	1
3			4407	2
.....				
8			3977	8

3-rasm. Chevrolet Genra avtomobili ilashish muftasi diafragmali prujinasining tavsifi

Prujinaning harakteristikasiga ko'ra prujinaning deformatsiyalanishi 1,3 mm dan 4,8 mm gacha Δ bilan belgilanib, bu ilashish muftasi friksion ustquymaning eng ko'p yeyiladigan sohasi hisoblanadi. Ilashish muftasini ajratish uchun prujinaning deformatsiyasiyanishi 4,8 mm dan 6,5 mm gacha bo'lishi kerak. Bu soha s bilan belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamatov X. Avtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari): oliy bilimgozlarning "Avtomobil va avtomobil xo'jaligi" ixtisosligi talabalari uchun darslik. O'zbekiston, 1995. - 336 bet.
2. Шарипов В.М. Конструирование и расчет тракторов Учебник для студентов вузов. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2009. -752 с.
3. Осечугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль: Анализ конструкций, элемент расчета: учебник для студентов вузов по специальности "Автомобили и автомобильной хозяйство".-М.:машиностроение, 1989.-304с.